

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОМОРБИДНОСТИ У
ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ**

**THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF COMORBIDITY IN
PATIENTS WITH THYROID DISORDERS**

КУРНИКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

Российский университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

САРГАР РАМЧАНДРА ВИШВАНАТХ,

ассистент,

Российский университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА,

Российский университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

МАМЕДОВА АЙГУН ЯВАР КЫЗЫ,

Российский университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

СИДОРЕНКОВА АННА ИГОРЕВНА,

Российский университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

ШАПОШНИКОВА ЮЛИЯ ГУРЬЕВНА,

Российский университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

ШИРИНЯН МИЛЕНА АРМЕНОВНА,

Российский университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

KOURNIKOVA IRINA ALEKSEEVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

SARGAR RAMCHANDRA VISWANATH,

Assistant,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

LEBEDEVA ANASTASIA VLADISLAVOVNA,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

MAMMADOVA AIGYUN YAVAR KYZY,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

SIDORENKOVA ANNA IGOREVNA,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

SHAPOSHNIKOVA YULIA GURYEVNA,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

MILENA ARMENOVNA SHIRINYAN,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

В представленной статье обсуждаются вопросы первичной диагностики и лечения коморбид-

ных заболеваний у пациентов с недостаточностью щитовидной железы или гипертиреозом, влияния коморбидности на развитие и течение заболеваний щитовидной железы. Помимо анализа публикаций в современной отечественной и зарубежной литературе представлены данные авторского исследования по структуре и уровню коморбидности у обследованных пациентов с аутоиммунным тиреоидитом. Изучена структура коморбидной патологии у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, оценке уровня коморбидности и связи этого показателя с особенностями течения заболевания. В исследовании использованы материалы обследования 110 пациентов с АИТ в возрасте 40-65 лет. Проведена оценка показателя коморбидности по шкале CIRS. Сделан вывод, что в структуре коморбидной патологии у пациентов с АИТ преобладали сердечно-сосудистые заболевания.

The article discusses the issues of primary diagnosis and treatment of comorbid diseases in patients with thyroid insufficiency or hyperthyroidism, the effect of comorbidity on the development and course of thyroid diseases. In addition to the analysis of publications in modern domestic and foreign literature, the data of the author's study on the structure and level of comorbidity in examined patients with autoimmune thyroiditis are presented. The structure of comorbid pathology in patients with autoimmune thyroiditis was studied, the assessment of the level of comorbidity and the relationship of this indicator with the peculiarities of the course of the disease. The study used materials from the examination of 110 patients with AIT aged 40-65 years. An assessment of the comorbidity index on the CARS scale was carried out. It was concluded that cardiovascular diseases prevailed in the structure of comorbid pathology in patients with AIT.

Ключевые слова: щитовидная железа, аутоиммунный тиреоидит, коморбидность, сопутствующие заболевания, хронические заболевания.

Key words: thyroid gland, autoimmune thyroiditis, comorbidity, concomitant diseases, chronic diseases.

Введение.

Проблема диагностики и лечения коморбидных заболеваний – одна из наиболее актуальных в современной медицине. Коморбидная патология на фоне системных процессов, таких как дисметаболические расстройства, системное сосудистое поражение, имеет нетипичное течение, а диагностика и лечение значительно затруднены. Заболевание щитовидной железы – вторая по частоте эндокринная патология после сахарного диабета [32, с. 10]. А учитывая латентные формы заболевания и наличие субклинического гипотиреоза, возможно, и диагностируется далеко не сразу. Нарушения функции щитовидной железы могут наблюдаться у пациентов старшего и пожилого возраста достаточно часто, но маскируются проявлениями других заболеваний.

Сочетание различных заболеваний у одного пациента затрудняет диагностику, а при выборе терапии для лечения одного заболевания врач должен учитывать наличие других болезней и исключить недопустимое влияние препарата, эффективного для одной патологии, на другие заболевания [5, с. 5].

В настоящее время некоторые аспекты этой проблемы, такие как сочетание патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний щитовидной железы, изучены достаточно хорошо, другие – патология почек или желудочно-кишечного тракта, только находятся в стадии изучения. В представленном обзоре мы проанализировали данные, опубликованные в доступной научной литературе, и сформировали некоторое мнение по этой проблеме.

Заболевания сердечно-сосудистой системы и функция щитовидной железы.

Влияние гормонов щитовидной железы на функцию сердечно-сосудистой системы представляется достаточно сложным и включает, так называемые, геномные и негеномные эффекты. Тиреоидные гормоны повышают восприимчивость адренергических рецепторов сердечной мышцы к симпатическому воздействию автономной нервной системы, увеличивают частоту и силу сокращений. При избытке тиреоидных гормонов увеличивается частота

сердечных сокращений (ЧСС), увеличивается также сердечный выброс [33, с. 60]. Увеличение объема крови и венозного возврата способствуют увеличению преднагрузки сердца, что дополнительно увеличивает сердечный выброс. Изменение гемодинамики приводит к увеличению кровотока и усилению перфузии для обеспечения повышенной при гипертиреозе потребности в кислороде [19, с. 160]. Как следствие перегрузки сердца развивается гипертрофия левого желудочка, что, на начальном этапе, является следствием включения механизмов компенсаторной адаптации [12, с. 1378].

Гормоны щитовидной железы оказывают прямое воздействие на сосудистую стенку, снижая системное сосудистое сопротивление посредством расширения периферических сосудов [34, с. 1781]. Эффекты, обусловленные дефицитом тиреоидных гормонов, достаточно хорошо известны [3, с. 206; 19, с. 166; 41, с. 55]. Манифестный гипотиреоз способствует раннему развитию атеросклероза коронарных артерий, нарушению кальциевого обмена, что приводит к повышению ригидности миокарда и диастолической дисфункции левого желудочка [35, с. 1365].

Риск возникновения фибрилляции предсердий повышается при субклиническом гипертиреозе [14, с. 799]. Rodondi N. et al и коллеги считают, что субклинический гипотиреоз увеличивает риск сердечно-сосудистых событий [35, с. 1365].

Патология органов пищеварения и метаболизм йода.

На сегодняшний день известно, что функциональное состояние пищеварительной системы меняется при системных заболеваниях из-за нарушений моторики, обусловленных автономной нейропатией [4, с. 94; 25, с. 1; 29, с. 1].

Гипотиреоз может приводить к нарушениям желудочно-кишечного тракта, и у больных будет наблюдаться снижение аппетита, запоры, метеоризм, тошнота. Снижение моторики желудочно-кишечного тракта из-за гипотиреоза приводит к снижению как электрической, так и двигательной активности пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника [7, с. 40; 42].

Установлено, что количественные характеристики основных показателей внутри- и внешнесекреторной функции поджелудочной железы (инсулин, С-пептид, амилаза, липаза, трипсин) имеют корреляционную зависимость от клинической стадии гипотиреоза [2].

Патология органов дыхания и нарушения функции щитовидной железы.

Гипотиреоз может вызывать множество физических и психических симптомов [31, с. 945] и связан с повышенной смертностью [40, с. 1069]. Высокая летальность достаточно часто связана с развитием дыхательной недостаточности вследствие ранее существовавшей легочной болезни или развивается на фоне гипотиреоза [40, с. 1069]. У пациентов может развиваться обструкция верхних дыхательных путей (ВДП) из-за больших размеров зоба [16, с. 315; 36; 38, с. 481]. По данным некоторых исследований манифестный или субклинический гипотиреоз вызывает респираторные синдромы и снижает вентиляцию легких [10, с. 533]. Пациенты с ХОБЛ имеют повышенные системные уровни воспалительных цитокинов, таких как IL-6, IL-1 и TNF- α , которые могут ингибировать синтез или секрецию тиреотропного гормона (TSH), T3 и белков, связывающих гормон щитовидной железы [26, с. 975].

Патология почек и нарушение функции щитовидной железы.

Связь между функцией почек и щитовидной железой была известна в течение многих лет [22, с. 223]. Гормоны щитовидной железы (Щ.Ж) напрямую влияют на почки, почечный рост и развитие, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), почечные транспортные системы и гомеостаз натрия и воды [15, с. 120; 20, с. 503; 28, с. 22].

В некоторых исследованиях отмечено, что более высокий уровень ТТГ связан с более низкой СКФ и более высокой распространенностью ХБП, независимо от таких факторов, как возраст, пол, индекс массы тела, курение и сопутствующие заболевания [17, с. 159; 39, с. 110]. У пациентов с гипотиреозом, как манифестным, так и субклиническим, наблюдается

снижение СКФ и почечного кровотока, что приводит к увеличению уровня креатинина в крови [8, с. 101]. Уровни цистатина С в сыворотке крови повышаются при гипертиреозе, несмотря на увеличение СКФ [24, с. 9].

Все эти вопросы приводят к проблеме коморбидности, которая может быть следствием нарушения функции щитовидной железы.

Цель исследования – изучить структуру коморбидной патологии у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, оценить уровень коморбидности и связь этого показателя с особенностями течения заболевания.

Исследование было проведено на клинических базах Медицинского института РУДН – Центральная клиническая больница гражданской авиации (Москва) и городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения г. Москвы.

Время исследования: январь – ноябрь 2023 года.

Изучалась одна группа пациентов с АИТ – 110 человек. Средний возраст составил $43,3 \pm 3,5$ года. Пациенты были распределены в клинические группы – пациенты старшего возраста (45-59 лет) – группа наблюдения 1 (33 чел.), пожилого (старше 60-74 лет) – группа наблюдения 2 (31 чел.). В группы сравнения включали пациентов молодого (менее 44 лет) – группа сравнения 1 (28 чел.) и старческого (группа сравнения 2 – 18 человек) возраста.

Критерии включения:

- Пациенты обоих полов;
- В возрасте от 30 до 60 лет;
- С диагнозом аутоиммунный тиреоидит;

Критерии исключения:

- Острые инфекционные и неинфекционные процессы в течение последних 6 мес.

Проведено одноцентровое наблюдательное исследование, одновыборочное, неконтролируемое. Отбор в исследовании проводился методом сплошной выборки.

Всем пациентам было проведено анамнестическое и объективное обследование. При сборе анамнеза особое внимание было уделено выявлению сопутствующей патологии. Лабораторное и инструментальное обследование проводилось в соответствии с клиническими рекомендациями и включало гормональное исследование (ТТГ, свободный тироксин – св. Т4, АТ-ТПО, АТ-ТГ). На начало взятия под наблюдение оценивались показатели коморбидности в соответствии с кумулятивной шкалой рейтинга заболеваний - CIRS (Cumulative Illness Rating Scale). Минимальная сумма баллов - 0, максимальная – 56. Высоким уровнем принято считать значения более 10 баллов.

Статистический анализ.

Для выполнения статистического анализа результатов проведенного исследования все данные анамнеза, соматического статуса, лабораторных и инструментальных методов обследования были внесены в таблицу программы Microsoft Excel и обработаны с помощью программы IBM SPSS Statistics 11.0. Для сравнения между собой медицинских характеристик пациентов по различным группирующим признакам использовалось построение таблиц сопряженности с вычислением критерия согласия Пирсона (критерий χ^2), при доверительном интервале не менее 95% ($p < 0,05$).

Результаты.

В нашем исследовании пациентов без сопутствующей патологии оказалось всего 4 человека, что составило 3.6% (табл.1). У всех остальных пациентов наблюдалась различная терапевтическая патология, часто у одного пациента наблюдалось несколько соматических заболеваний.

Таблица 1. Распределение пациентов по структуре заболеваний

Сопутствующая патология	Частота случаев (абс. значения) n=110	%
1. Сердечно-сосудистые заболевания (всего), в т.ч.		
1.1. - артериальная гипертензия	81	73,6%
1.2- ИБС, ПИКС	35	31,8%
1.3- Нарушение ритма	20	18,1%
2. Заболевания дыхательной системы		
2.1- необструктивный бронхит	7	6,4%
2.2- ХОБЛ и БА	10	9,1%
3. Заболевания пищеварительной системы		
3.1- Хронический гастрит и гастродуоденит	43	39,1%
3.2- ЯБЖ, ЯБДК	15	13,6%
3.3- Хронический холецистит, ЖКБ, хр. панкреатит	23	20,1%
3.4-Энтериты, энтероколиты и СРК	10	9,1%
3.5- Гепатит и НАЖБП	29	26,4%
4. Заболевания мочевыделительной системы		
4.1- ХБП	19	17,3%
4.2-МКБ	6	5,5%
5. Другие эндокринные заболевания		
5.1 СД	33	30,0%
5.2 Патология ПЩЖ	14	12,7%
5.3- Патология надпочечников и гипофиза	5	4,5%
6. Заболевания опорно-двигательного аппарата		
6.1 Дорсопатия	48	43,6%
6.2 артрозы и артриты	21	19,1%
Без сопутствующей патологии	4	3,6%

Примечание: ИБС – ишемическая болезни сердца; ПИКС- пост инфарктный кардиосклероз; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких; БА – бронхиальная астма; ЯБЖ – язвенная болезнь желудка; ЯБДК – язвенная болезнь 12-перстной кишки; ЖКБ – желчнокаменная болезнь; СРК – синдром раздраженного кишечника; НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени; ХБП – хроническая болезнь почек; МКБ – мочекаменная болезнь; СД – сахарный диабет; ПЩЖ – патология паращитовидных желез.

Рис. 1. Распределение пациентов по возрастным группам

В представленной таблице (табл.1.), мы видим, что наиболее часто у наших пациентов встречались сердечно-сосудистые заболевания, в т.ч артериальная гипертензия – 74.42%, ИБС (ПИКС) – 32.56%, нарушение ритма - 18.16%; эндокринные заболевания, особенно СД – 30.23%, заболевания опорно-двигательного аппарата, в т.ч. дорсопатия – 44,19%, и артрозы и артриты – 19.77%. На начальном этапе мы распределили пациентов в группы в зависимости от возраста (рис. 1).

При анализе основных характеристик по возрастным группам выявлены следующие параметры (табл. 2.)

Таблица 2. Характеристика клинических групп по возрасту

Показатель	Группа набл. 1	Группа набл. 2	Группа сравн. 1	Группа сравн. 2
ИМТ (кг/м ²)	32,4±2,2	31,4±0,7	35,9±1,5	31,6±1,2
P	P1>0,05; P2<0,05; P3>0,01; P4<0,01; P5>0,05			
CIRS (баллы)	9,25±0,7	12,9±1,4	5,7±0,9	13,1±1,5
P	P1<0,01; P2<0,05; P3<0,01; P4<0,01; P5>0,05			
CIRS _≥ 11/CIRS<11	0,42	0,77	0,18	1,0
P	P1<0,01; P2<0,05; P3<0,01; P4<0,01; P5<0,05			
Гипотиреоз/эутиреоз	0,03	0,06	0,09	0,10
Субклинический/манифестный	0,8	2,3	2,5	1,6
P	P1<0,01; P2<0,05; P3<0,01; P4<0,01; P5<0,01			
АИТ (%)	91,7	93,5	92,8	94,4
P	P1-5>0,05			

Примечание: P1 – достоверность различий между группами наблюдения; P2 – достоверность различий между группой наблюдения 1 и группой сравнения 1; P3 – достоверность различий между группами наблюдения 1 и группой сравнения 2; P4 – достоверность различий между группой наблюдения 2 и группой сравнения 1; P5 – достоверность различий между группами наблюдения 2 и сравнения 2. ИМТ – индекс массы тела; CIRS – уровень коморбидности по кумулятивной шкале рейтинга заболеваний; АИТ – аутоиммунный тиреоидит.

Было оценено влияние возраста на развитие коморбидной патологии. Получили достаточно убедительные доказательства, поскольку в группе сравнения 1 – у лиц молодого возраста количество пациентов с АИТ и манифестным гипотиреозом было таким же, как в других группах, но уровень коморбидности был ниже, как по среднему значению CIRS, так и по соотношению числа пациентов с высоким и низким уровнем коморбидности. В других группах (наблюдения 1 и 2, и сравнения 2) негативные тенденции в увеличении показателей коморбидности прогрессировали или имели тенденцию к прогрессированию с возрастом. Коэффициент «Гипотиреоз/эутиреоз» у пациентов группы сравнения был выше, чем в группах наблюдения, хотя при оценке этого показателя в группах наблюдения мы отметили его увеличение с возрастом. И, если повышение в группе лиц старческого возраста объяснимо, то более высокий уровень у пациентов молодого возраста потребовал уточнения. При анализе

данных пациентов этой группы мы отметили, что у них чаще наблюдался манифестный гипотиреоз, в то время как у пациентов в более старших возрастных группах преобладал субклинический. И в этой же группе пациенты чаще принимали препараты йода с целью йодной профилактики прогрессирования заболевания (7 пациентов), при этом только один из них получил такую рекомендацию у врача.

Поскольку большинство обследованных пациентов имели признаки субклинического или манифестного гипотиреоза мы рассчитали индекс коморбидности в зависимости от функционального состояния щитовидной железы (табл.3). В этом случае мы имели возможность оценить эффективность использования именно показателя CIRS, поскольку он позволяет учитывать не только наличие той или иной патологии, но и степень тяжести и наличие обострения или ремиссии.

Таблица 3. Уровень коморбидности в зависимости от функционального состояния щитовидной железы

Функциональное состояние щитовидной железы	n	CIRS
Эутиреоз	23	8,2±0,91
Субклинический гипотиреоз	31	12,3±1,41
Манифестный гипотиреоз	18	14,1±2,74
Ятрогенный гипотиреоз	20	13,3±1,77

Уровень коморбидности у пациентов с субклиническим и манифестным гипотиреозом достоверно не отличался, а уровень коморбидности пациентов с ятрогенным гипотиреозом был выше, чем у пациентов с первичным поражением щитовидной железы, что, несомненно, связано с влиянием принимаемых лекарственных препаратов (у наших пациентов, обследованных на II этапе – это β-блокаторы). Эта форма нарушений функции может быть обозначена термином ятрогенная или обратимая.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой распространенности соматических заболеваний у пациентов с нарушениями функции щитовидной железы (более 60% пациентов из числа обратившихся за медицинской помощью). При этом уровень коморбидности не зависел от степени выраженности функциональной недостаточности – у пациентов с субклиническим гипотиреозом уровень коморбидности был практически таким же, как и у пациентов с манифестным гипотиреозом.

Следует отметить, что наличие соматических заболеваний, особенно с высоким уровнем коморбидности, в частности в тех случаях, когда пациенты нуждаются в приеме некоторых лекарственных средств, также может привести к развитию нарушений функции щитовидной железы, т.е. отмечается наличие обратной связи между гипофункцией щитовидной железы и риском развития коморбидности.

Заключение.

Таким образом, проблема коморбидности на сегодняшний день – одно из самых перспективных и одновременно сложных направлений научных исследований. Системные проявления заболеваний всегда сопровождаются нарушением процессов регуляции физиологических функций и, в первую очередь, метаболических. Ключевую роль в регуляции метаболических процессов имеют гормоны щитовидной железы, которые не только участвуют в процессах регуляции углеводного, белкового и жирового обмена, но и регулируют скорость метаболических процессов в целом. И, возможно, неслучайно, что у пациентов более старшего возраста чаще наблюдается снижение функции щитовидной железы, не всегда обусловленное ее заболеванием, а начинающееся как включение физиологических механизмов старения, а также более высокий уровень коморбидности у этой же группы пациентов.

Высокий уровень коморбидности при заболеваниях, сопровождающихся нарушением функции щитовидной железы, приводит к затруднению диагностики основного и сопутствующего заболеваний из-за большого количества клинических проявлений и системного поражения большинства органов; увеличению риска летального исхода от сопутствующих заболеваний на фоне системных поражений сосудов, дыхательных путей и нарушения выделительной функции; снижению качества прогностических оценок течения и исходов заболевания и выбора оптимальной тактики лечения.

Представленное исследование является фрагментом направления научных исследований, соответствие которого нормам биомедицинской этики подтверждено заключением Комитета по этике Медицинского института Российского университета дружбы народов (протокол №-30 от 22.02.2018).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барышникова О.В., Курникова И.А., Вахрушев Я.М. Комплексная оценка функционального состояния поджелудочной железы при гипотиреозе // Сибирский вестник гепатологии и гастроэнтерологии СО РАМН. 2009. № 23. С. 133.
2. Барышникова О.В., Курникова И.А., Вахрушев Я.М. Функция поджелудочной железы в структуре адаптации у больных гипотиреозом // Современные проблемы науки и образования. 2012. №4. URL: <http://www.science-education.ru/pdf/2012/4/51>.
3. Вербовой А.Ф., Долгих Ю.А. Гипотиреоз в практике врача-терапевта: сложности диагностики и лечения // Медицинский совет. 2019. Гл. 21. С. 206-212.
4. Курникова И.А., Гурьева И.В., Чернышова Т.Е. Клинико-экспертная диагностика гастроинтестинальной формы диабетической нейропатии // Сахарный диабет. 2011. Гл. 2. №51. С. 94-98.
5. Лазебник Л.Б., Конев Ю.В. Исторические особенности и семантические трудности использования терминов, обозначающих множественность заболеваний у одного больного // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018. Гл. 6. С. 5-9.
6. Органов Р.Г. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019. Гл. 18. № 1. С. 5-6.
7. Петунина Н.А. Поражение различных органов и систем при гипотиреозе / Н.А. Петунина, Л.В. Трухина, Н.С. Мартиросян, В.В. Петунина // Эффективная фармакотерапия. Эндокринология. 2016. Гл. 4. № 1. С. 40-44.
8. Asvold B.O. Association of thyroid function with estimated glomerular filtration rate in a population-based study: the HUNT study / B.O. Asvold, T. Bjoro, L.J. Vatten // Eur. J. Endocrinol. 2011. Vol. 164. No. 1. pp. 101-105.
9. Birring S.S. Airway function and markers of airway inflammation in patients with treated hypothyroidism // Thorax. 2005. Vol. 60. No. 3. pp. 249-253.
10. Birring S.S. Respiratory symptoms in patients with treated hypothyroidism and inflammatory bowel disease // Thorax. 2003. Vol. 58. No. 6. pp. 533-536.
11. Browning K.N., Travagli R.A. Central Nervous System Control of Gastrointestinal Motility and Secretion and Modulation of Gastrointestinal Functions // Compr. Physiol. 2014. Vol. 4. No. 4. pp. 1339-1368.
12. Capoulade R. Impact of left ventricular remodelling patterns on outcomes in patients with aortic stenosis // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2017. Vol. 18. No. 12. pp. 1378-1387.
13. Charlson M.E., Pompei P., Ales H.L. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: Development and validation // Journal Chronic Disease. 1987. Vol. 40. pp. 373-383.
14. Collet T.H. Subclinical hyperthyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality // Arch. Intern. Med. 2012. Vol. 172. No. 10. pp. 799-809.
15. Dousdampanis P. The thyroid and the kidney: a complex interplay in health and disease // Int. J. Artif. Organs. 2014. Vol. 37. No. 1. pp. 1-12.

16. Dudhia S.B. Undetected hypothyroidism: A rare dental diagnosis / S.B. Dudhia, B.B. Dudhia // *J. Oral. Maxillofac. Pathol.* 2014. Vol. 18. No. 2. pp. 315-319.
17. Gopinath B. Relationship between thyroid dysfunction and chronic kidney disease in community-dwelling older adults // *Maturitas.* 2013. Vol. 75. No. 2. pp. 159-164.
18. Greenfield S., Apolone G., McNeil B.J., Cleary P.D. The importance of co-existent disease in the occurrence of postoperative complications and one-year recovery in patients undergoing total hip replacement. Comorbidity and outcomes after hip replacement // *Medical Care.* 1993. Vol. 31. No. 2. pp. 141-154.
19. Hernando V.U., Eliana M.S. Role of Thyroid Hormones in Different Aspects of Cardiovascular System. 4: 166 // *Endocrinol. Metab. Synd.* 2015. Vol. 4. No. 166.
20. Iglesias P. Thyroid dysfunction and kidney disease / P. Iglesias, J.J. Diez // *Eur. J. Endocrinol.* 2009. Vol. 160. No. 4. pp. 503-515.
21. Kaplan M.H., Feinstein A.R. Acritique of methods in reported studies of long-term vascular complications in patients with diabetes mellitus // *Diabetes.* 1973. Vol. 22. pp. 160-174.
22. Katz A.I. Thyroid hormone and the kidney / A.I. Katz, D.S. Emmanouel, M.D. Lindheimer // *Nephron.* 1975. Vol. 15. No. 3-5. pp. 223-249.
23. Kim E.J. Relation of hypothyroidism and incident atrial fibrillation (from the Framingham Heart Study) // *Am. Heart. J.* 2014. Vol. 167. No. 1. pp. 123-126.
24. Kimmel M. Influence of thyroid function on different kidney function tests / M. Kimmel, N. Braun, M.D. Alscher // *Kidney. Blood. Press. Res.* 2012. Vol. 35. No. 1. pp. 9-17.
25. Krishnasamy S., Abell T.L., Diabetic Gastroparesis: Principles and Current Trends in Management // *Diabetes Ther.* 2018. Vol. 9. No. 1. pp. 1-42.
26. Laghi F. Endocrinological derangements in COPD / F. Laghi, N. Adiguzel, M.J. Tobin // *Eur. Respir. J.* 2009. Vol. 34. No. 4. pp. 975-996.
27. Linn B.S., Linn M.W., Gurel L. Cumulative illness rating scale // *J. Amer. Geriatr. Soc.* 1968. Vol. 16. pp. 622-626.
28. Mariani L.H. The renal manifestations of thyroid disease / L.H. Mariani, J.S. Berns // *J. Am. Soc. Nephrol.* 2012. Vol. 23. No. 1. pp. 22-26.
29. Meldgaard T. Pathophysiology and management of diabetic gastroenteropathy // *Therap. Adv. Gastroenterol.* 2019. Vol. 12. pp. 1-17.
30. Miller M.D. Rating chronic medical illness burden in geropsychiatric practice and research: application of the Cumulative Illness Rating Scale // *Psychiatry Res.* 1992. Vol. 41. pp. 237-248.
31. Nexo M.A. Exploring the experiences of people with hypo- and hyperthyroidism / M.A. Nexo [et al.] // *Qual. Health. Res.* 2015. Vol. 25. No. 7. pp. 945-953.
32. Ogbonna S.U., Ezeani I.U. Risk Factors of Thyroid Dysfunction in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus / S.U. Ogbonna, I.U. Ezeani // *Frontiers in Endocrinology.* 2019. Vol. 10. No. 440. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2019.00440/full>.
33. Osuna P.M. Hyperthyroidism and the Heart / P.M. Osuna, M. Udovicic, M.D. Sharma // *Methodist Debakey Cardiovasc. J.* 2017. Vol.13. No. 2. pp. 60-63.
34. Razvi S. Thyroid Hormones and Cardiovascular Function and Diseases // *Journal of the American College of Cardiology.* 2018. Vol. 71. No. 16. pp. 1781-1796.
35. Rodondi N. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality // *JAMA.* 2010. Vol. 304. No. 12. pp. 1365-1374.
36. Salomo L.H. Myxoedema coma: an almost forgotten, yet still existing cause of multiorgan failure // *BMJ. Case. Rep.* 2014. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24481020>.
37. Selmer C. The spectrum of thyroid disease and risk of new onset atrial fibrillation: a large population cohort study // *BMJ.* 2012. Vol. 345. PP. 7895.
38. Sorensen J.R. The impact of goitre and its treatment on the trachea, airflow, oesophagus and swallowing function. A systematic review // *Best. Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab.* 2014. Vol. 28. No. 4. pp. 481-494.
39. Sun M.T. Thyrotropin as an independent factor of renal function and chronic kidney disease in normoglycemic euthyroid adults // *Circ. Res.* 2012. Vol. 37. No. 3. pp. 110-116.
40. Thvilum M. Excess mortality in patients diagnosed with hypothyroidism: a nationwide cohort study of singletons and twins // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2013. Vol. 98. No. 3. pp. 1069-1075.

41. Udovicic M. Hypothyroidism and the Heart // *Methodist Debaquey Cardiovasc J.* 2017. Vol. 13. No. 2. pp. 55-59.
42. Yaylali O. Does hypothyroidism affect gastrointestinal motility? // *Gastroenterol. Res. Pract.* 2009. 529802. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20224642>. DOI:10.1155/2009/529802.

© Курникова И.А., Саргар Р.В., Лебедева А.В., Мамедова А.Я., Сидоренкова А.И.,
Шапошникова Ю.Г., Ширинян М.А., 2024.